

Conference Paper

Uso De Antipsicóticos En Paidopsiquiatría

Meneses-Luna, Oscar^{1*}; Cuellar-Morquecho, Andrea Carolina^{2§}; Méndez Barbosa, Edwin Andres^{3&}

¹Medico Adscrito del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE.

*Correspondencia: meneses.luna.72@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2683-3978>

²Medico Residente de Segundo año del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE.

§Correspondencia: acarolina.cuellar.m@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2360-2133>

³Medico Residente de Primer año del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE.

&Correspondencia: edwinmedz321@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5499-9743>

PALABRAS CLAVE: antipsicóticos, psiquiatría infantil, psiquiatría de la adolescencia, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, efectos adversos.

INTRODUCCIÓN

El uso de psicofármacos en paidopsiquiatría es un tema de gran relevancia para los profesionales de la salud mental. La psicosis y los trastornos relacionados con la patología mental en niños y adolescentes aún constituyen desafíos complejos en términos de diagnóstico y tratamiento. En este artículo presentamos las características de los medicamentos antipsicóticos típicos y atípicos; analizando su clasificación, mecanismos de acción, reacciones adversas y sus aplicaciones en diversas condiciones psiquiátricas que afectan a la población pediátrica.

OBJETIVO

El objetivo de esta revisión es facilitar la comprensión de los aspectos farmacológicos básicos de los antipsicóticos de primera y segunda generación (o típicos y atípicos) en el tratamiento de la patología mental de niños y adolescentes. Se explorará la clasificación farmacológica, los mecanismos de acción, los efectos terapéuticos, las reacciones adversas y algunas consideraciones clínicas específicas en la población pediátrica.

DISCUSIÓN

La psiquiatría infantil y de la adolescencia se enfrenta al manejo de un amplio espectro de trastornos, desde la esquizofrenia y la depresión hasta el trastorno bipolar y el abuso de sustancias. En gran porcentaje, los medicamentos antipsicóticos son una parte esencial del tratamiento. Estos fármacos son catalogados como neurolépticos y se dividen fundamentalmente en antipsicóticos típicos y atípicos (también denominados de primera y segunda generación), según su aparición cronológica y difieren en su mecanismo de acción, su perfil de efectos adversos y seguridad. El mecanismo de acción de este grupo de fármacos se obtiene por el bloqueo de receptores de dopamina, actuando los de primera generación mayormente en receptores D₂^(1,2). En contraste, los antipsicóticos atípicos, como la risperidona y la clozapina, interactúan con receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, lo que les confiere un mecanismo de acción más diverso.^(3,5) También se

Cita: Meneses-Luna O, Cuellar-Morquecho AC, Mendez-Barbosa EA, Uso de Antipsicóticos en Paidopsiquiatría, Inno J, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023

identifica que estos compuestos difieren en su afinidad de unión a receptores diana, lo que les confiere la cualidad de ser de alta o baja potencia. Por otra parte, los efectos secundarios de estos medicamentos discrepan entre los individuos tanto por la variabilidad genética, como por el diagnóstico. A pesar de ello, los efectos extrapiramidales, la hiperprolactinemia y la sedación son algunas de las reacciones adversas más comunes^(2-3,5).

En la discusión, se examinan detenidamente los diferentes tipos de antipsicóticos, sus efectos farmacológicos, las interacciones, sus reacciones adversas y su seguridad, y se analiza su eficacia en el tratamiento de trastornos específicos tales como la esquizofrenia, la epilepsia, la depresión y el trastorno bipolar.

CONCLUSIÓN

El empleo de antipsicóticos en el tratamiento de los padecimientos mentales de niños y adolescentes es una herramienta valiosa en el área de paidopsiquiatría. Sin embargo, es fundamental utilizar estos medicamentos con precaución y bajo la supervisión de un profesional de la salud mental. La elección del antipsicótico debe adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente, teniendo en cuenta los efectos farmacológicos y las posibles reacciones adversas. En resumen, comprender la clasificación, los mecanismos de acción y las aplicaciones clínicas de los antipsicóticos es esencial para ofrecer un tratamiento efectivo y seguro en el campo de la psiquiatría infantil y de la adolescencia. La adecuada selección y monitorización de estos medicamentos contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes pacientes que enfrentan trastornos psiquiátricos.

REFERENCIAS

1. López-Muñoz, F., & Alamo, C. (2009). Antipsychotic Drugs: Looking for the Best Ratio between Efficacy and Safety. *Current Pharmaceutical Design*, 15(20), 2385–2401.
2. Correll, C. U., & Carlson, H. E. (2006). Endocrine and Metabolic Adverse Effects of Psychotropic Medications in Children and Adolescents. *The Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 45(7), 771–791.
3. Kapur, S., & Mamo, D. (2003). Half a Century of Antipsychotics and Still a Central Role for Dopamine D2 Receptors. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 27(7), 1081–1090
4. National Institute of Mental Health. (2021). Antipsychotics. <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/antipsychotics/index.shtml>
5. Stahl, S. M. (2013). *Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications*. Cambridge University Press.

Cita: Meneses-Luna O, Cuellar-Morquecho AC, Mendez-Barbosa EA, Uso de Antipsicóticos en Paidopsiquiatría, *Inno J*, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023